

SHARQ MUTAFAKKIRLARI ISHLARIDA MILLIY TARBIYA MASALASI

Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti v/b,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13325289>

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy tarbiya masalasining sharq mutafakkirlari tomonidan o'rganilishi, yoshlarda ijobiyfazilatlarni tarbiyalashni metodologik jihatlari bilan tanishishingiz mumkin.

Tayanch tushunchalar: tarbiya, fazilat, axloq, milliy tarbiya, milliy xarakter, g'oya, mafkura.

Milliy tarbiyamiz ota-onalarning go'daklar bilan juda yumshoq munosabatda bo'lish kerakligini taqozo qiladi. Onaxon va otaxonlar "Bolani uch yoshga qadar faqat erkalatish va yumshoq muomalada bo'lish kerak, aksincha, qattiq gapirsa bola o'jar va qaysar bo'ladi", deyishadi. Ko'pchilik zamondosh ota-onalarning fikricha ham, uch yoshga qadar bolani o'z erkiga qo'yish, unga faqat yaxshi gapirish kerak, agar go'dak yoshida bola urib-so'kilmasa, unga yaxshi muomala qilinsa, bola kattalarni gapini tinglaydigan, itoatli va yuvosh bo'lib o'sadi.

Umuman, bobo-moolarimiz yosh bolaning o'ta ta'sirchan, histuyg'ularga beriluvchan bo'lishini anglaganlar. SHuning uchun ularga juda yumshoq muomalada bo'lganlar, to esini tanimaguncha ko'nglini cho'ktirmaslikka, sindirmaslikka harakat qilganlar. Demak, badjahllik, o'ta qattiqqo'llik va hamma narsaga qat'iy talab qo'yib chegaralash, go'daklarning ma'naviyatiga, axloqiga salbiy ta'sir ko'rsatishini o'z tajribalarida kuzatgandirlar.

O'zbeklarning yosh go'daklarga e'zoz bilan munosabatda bo'lganliklarini Markaziy Osiyo xalqlarini o'rgangan ko'p tadqiqotchilaryozib ketishgan[1].

Tarbiyaning mayin, mehrlil usullari orqali inson ruhiyatida bag'rikenglik, bosiqlik, his-tuyg'ularini jilovlay olish kabi xislatlar shakllantirilgan. Yosh bolalarga "podsho" kabi e'zoz bilan munosabatda bo'lish nafaqat o'zbeklarga, balki butun sharq xalqlariga xos xususiyatdir. Masalan, yaponlar ham o'zbeklar kabi go'dakni iloji boricha yig'latmaslikka harakat qilishadi. Ayniqsa, o'g'il bolalarni besh yoshga qadar sira ham tergashmaydi[2].

Psixologlar va pediater-shifokorlarning tajribasiga ko'ra, uch yoshgacha bo'lgan bolalarning bir necha oy ota-ona mehri-muhabbatidan mahrum qilishning o'zi unga katta ma'naviy zarba bo'lib, uning aqliy, axloqiy va hissiy rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazar ekan. Aynan kattalar bilan muloqotda

go'dak nutq va fikrlash ko'nikmalarini o'rganadi. Go'dak hayotining ikki yoshga qadar bo'lgan davridagi ota-ona bilan muloqot jarayonida shaxsning muhim xususiyatlaridan biri – yaqinlik tuyg'usi tarbiyalanadi[3]. Amerikalik mashhur vrach-pedagog Benjamin Spok ham go'daklarga hamma narsadan ham ota-ona muhabbati kerak, deydi[4]. Demak, yaqinlik, samimiy muhabbat, g'amxo'rlik go'dak ruhiyatiga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi va keyingi taraqqiyotida, go'dakni jismonan va ruhan ijtimoiy hayotga tayyorlaydi.

Sharq allomalarining ilmiy merosida shaxsning kamolotga yetishi, sog'lom shakllanishi, unga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish, shuningdek, shaxsning sog'lom xulq-atvor fazilatlariga ega bo'lib, ezgu va sog'lom g'oya hamda mafkura asosida o'z yo'lidan adashmay o'z hayotini qurishi lozimligi haqida juda qimmatli fikr-mulohazalarni uchratish mumkin. Jumladan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Unsurulmaoliy Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy va Husayn Voiz Koshifiy kabi allomalarimizning asarlarida hamda "Avesto" va "Qur'on" kabi muqaddas kitoblarimizda ham shaxs kamoloti, go'zal xulqli insonning chiroyli fazilatlari, ezgulikka va bunyodkorlikka yo'g'rilgan g'oya va mafkuralar asosida yomondan, yomon ishlardan hazar qilish, yomon ishlar qilguvchilarni to'g'ri yo'lga solish, sog'lom bo'lmagan xulq egalarini zamon, jamiyat hamda Olloh kechirmasligi bois, shaxsni kelajakda har xil yomon, yovuz yo'llar, buzg'unchi fikr va g'oyalarga chalinmasligi uchun barkamol qilib tarbiyalashyuzasidan qimmatli fikrlarni ilgari surganlar.

Kishilik jamiyatining ko'p ming yillik tarixi barcha davrlarda ezgulik va bunyodkorlikka yetaklovchi qarashlar, g'oya va mafkuralar bilan bir qatorda, ularga qarama-qarshi bo'lgan, inson hayotini izdan chiqarish, jamiyat va ijtimoiy tizimlarning yemirilishiga, tanazzulga yuz tutishiga zamin yaratgan buzg'unchi va vayronkor qarashlar, g'oya va mafkuralar ham mavjud bo'lganidan dalolat beradi.

Bugungi yangi davr ham mazkur tarbiya masalasiga, yangicha talablarni qo'yayotgani biz soha vakllarini doim diqqat markazimizda bo'lishiligi lozim. Zero, shiddati vertualashish jarayoni kuchaytgan bir davrda ta'lim-tarbiya masalasiga aniq, ilmiy asoslarga, qat'iy talablar bilan yondashish juda muhim pedagogik-psixologik omillardan biri hisoblanadi.

Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya, oila va oilaviy tarbiya hamda komil inson haqidagi qarashlari hozirgi kunda ham muhim ahamiyat kasb etadi. SHarq mutafakkirlari ijodida aks etgan umuminsoniy g'oyalar islomiy ma'naviyat bilan hamo-hangdir. SHarq mutafakkirlarining ilmiy merosida oila va oilada farzand tarbiyasi masalalariga katta e'tibor berganlar. Inson hamisha

odamlar qurshovida yashaydi, ijtimoiy muhit sharoitida uning aqliy rivojlanishi, fikrlash qobiliyati rivojlana boradi. Bunda insonning aqliy rivojlanishi uchun sharoitlar bo'lishi kerak. SHarq mutafakkirlari o'z asarlarida bilish hamda inson aqliy tafakkuri masalalariga alohida o'rin bergan. Allomalarimiz inson tomonidan borliqni anglanishi, tabiat sirlarini anglashida ilm-fanning rolini hal qiluvchi omil sifatida baholaydi. SHarq allomalar fikricha, inson tanasi, miyasi, sezgi organlari u tug'ilganda mavjud bo'lgan bo'lsa, aqliy bilimi, ma'naviyati, ruhiyati, intellektual va axloqiy sifatlari, xarakteri, dini, urf-odatlarini, ma'lumoti tashqi olam, ijtimoiy muhit ta'sirida, odamlar bilan tashkil etayotgan munosabatlari jarayonida shakllanadi.

SHarq mutafakkirlari Ahmad al Farg'oni, Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Imom Ismoil al-Buxoriy, Iso at-Termiziy, Abu Abdulloh Rudakiy, Abdulqosim Firdavsiy, Ahmad Yassaviy, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy, Yusuf Xos Hojib, Najmiddin Kubro Alisher Navoiy kabi buyuk allomalarimiz insonning ta'lim-tarbiyasi, odob-axloqi, muloqoti va boshqa ko'plab qimmatli ma'lumotlarni qoldirganlar.

Pedagogika tarixi qadimgi zamonlardan, hozirgi kungacha bo'lgan turli xil davrlarda tarbiya, maktab va pedagogika nazariyasining taraqqiyotini davrlar taraqqiyoti talabi asosida o'rganib keladi. Har bir ijtimoiy tuzum uning kelajagi insoniyat istiqboli, kishilarning turmush darajasini fan va madaniyat taraqqiyoti bilan bevosita bog'liqdir. SHarq mutafakkirlari inson kamolotida ilmlilik va axloqlilikni eng muhim mezoni deb hisoblaydi. Odobli, axloqli ilimli bo'lish insonga atrofdagi kishilar o'rtasida muayyan mavqe hamda hurmatga sazovor bo'lishga yordam beradi. SHunday ekan mutafakkirlarimiz ilm va odobga ega bo'lishning inson hayotidagi rolini ko'rsatib berar ekan, yoshlarimizga buyuk ajdodlarimizning ma'naviy merosidan bahramand qilib borishimiz maqsadga muvofiqdir. Markaziy Osiyo xalqlarining shonli tarixidagi eng yorqin sahifalaridan biri bo'lgan ilk o'rta asrlar haqli ravishda uyg'onish davri deb ataladi. Chunki bu davrdagi ilm-fan, madaniyat, san'at, adabiyot, falsafiy, diniy fikrlar taraqqiyoti insoniyat tafakkur xazinasiga qo'shilgan katta hissa bo'lib, asrlar mobaynida necha- necha avlodlarimizni o'zining sermazmunligi, insonparvarligi bilan hayratga solib kelmoqda.

Xususan, O'zbekistonning bugungi mustaqillik sharoitida o'tmish ajdodlarimizning g'oyalari, namunali ishlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fikrimizcha barkamol shaxsni tarbiyashda ta'lim-tarbiya jaroyonida buyuk allomalarimizning o'gitlaridan foydalanishi zarur, zero har birining ta'limiy-tarbiyaviy usullari, tarbiya nazariyasi va amaliyoti, ta'lim nazariyasi

va amaliyoti, ta'lim tizimini boshqarishda, farzand tarbiyasida mutafakkirlarimizning har-bir asarlari va fikrlari barkamol insonni tarbiyalashda milliylik va o'ziga xos tarzda ajralib turadi. SHunday ekan sharq allomalri me'rosidan ko'proq foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rnida aytganda tarbiyaning makoni va zamoni[5] bo'ladi va biz sharq mutafakkirlarini tarbiya bo'yicha oltinga teng qarashlarini bugungi zamon va makonga moslashtirib amaliyotga tatbiq etishimiz maqsadga muvofiq.

Tarbiyaning makon - allomalarimiz yozgan pedagogik asarlar - al-adaba kitoblarida ham ular yozilgan makon «ko'rinib» turadi. Bu tabiiy, chunki qo'lingizdagi kitobni o'qigan, ushbu kitob asosida o'tkaziladigan treninglarda ishtirok etgan ota-onalar real makon - tuman, shahar yoki viloyatda yashaydilar. Ana shu mahalliy xususiyat aks etmasa, berilayotgan tavsiyalarni qo'llash qiyinlashadi. SHunday bo'lmasligi uchun mazkur tadqiqotni XXI asrdagi, Yangi O'zbekiston talablaridan kelib chiqib yozishga harakat qildik. Hozirgi zamon - sokin yillar emas. Globallashuv, hayot o'ta tezlashgan, taxlikali, murakkab zamon.

Tarbiyaning zamoni - XXI asr ilgari bobo-momolarimiz duch kelmagan tarbiyaviy vazifalarni, talablarni oldimizga qo'ymokda. Zamon talablarini sezmasdan, nuqul bobo-momolarimiz bilgan narsalarni takrorlab yashayversak, tarbiyamiz zamondan orqada qoladi. Masalan, bolamizga

Internetdan foydalanishni o'rgatish uchun uni avval o'zimiz bilishimiz kerak. O'zimiz bilmasak, Poliglot, Skype dasturlaridan foydalanishga bolamizni qanday qiziqtiramiz? Yangi zamon, globallashuv bobo - momolarimiz bilgan udumlarni ham, ular bilmagan yangi, zamonaviy tarbiyaviy bilim va texnologiyalarni ham qo'llashimizni talab qilmoqda. Buning uchun zamonaviy ota, zamonaviy ona bo'lishimiz talab etilmokda. Demak, modernizatsiya har birimizga, har kuni kerak.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ostroumov N.P. Sarty. Etnograficheskiye materialy. Выр. 3. Tashkent, 1895. – S. 70.
2. Mariya Zemska. Semya i lichnost ... – S. 75.
3. Jonmatova H. Abu Ali ibn Sino ta'lim-tarbiya to'g'risida. Toshkent: O'qituvchi, 1980. 19.
4. Rahimov S. Abu Ali ibn Sino ta'lim va tarbiya haqida. – Toshkent: O'qituvchi, 1967. –B. 88–89.
5. Jabborov Xazrat Xusenovich. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational,

natural and social sciences.VOLUME 2 | ISSUE 1 ISSN 2181-1784 Scientific
Journal Impact Factor. SJIF 2021: 5.423.

